

Matemáticas, emociones, humanismo y constructivismo.

Por Héctor Manuel Belmar Garrido

Resumen

El humanismo tiene su origen en el tiempo de los dioses griegos, cuando sus conflictos amenazaban a los humanos, sin que estos tuvieran la posibilidad a defenderse de ellos. Así el humanista es todo aquel que se dedica a lo humano, en el sentido de lo no divino. La reflexión busca vincular el humanismo con aspectos de la enseñanza de las matemáticas basado en los aspectos cualitativos de la enseñanza, incorporando al análisis, en dominio afectivo que considera las emociones, afectos y creencias, en la enseñanza. En el contexto anterior, se considera la neurociencia para conocer sobre algunas propiedades biológicas en la generación de emociones y percepción de las mismas.

Palabras claves: Humanismo, educación, percepción y emociones.

Abstract

Humanism originates in the time of the Greek gods, when their conflicts threatened humans, without them having the possibility to defend themselves against them. So the humanist is everyone who dedicates to "human things", in a non divine sense. This reflection seeks to link humanism with certain aspects from math teaching based in cualitative aspects from teaching, incorporating to the analysis, the affective domain that considers emotions, affections and beliefs in teaching. In the previous context neurocience is considered to know about certain biological properties in the generation and perception of itselfes.

Keywords: Humanism, education, perception, emotions.

Introducción

Esta reflexión indaga primero desde los conceptos del humanismo, que se orienta como la diferenciación con lo divino, y las conflictividades que presenta la evolución de la humanidad, donde lo humanista se entiende como inherente a lo humano, en el sentido de lo no divino. Así, las ciencias exactas; la matemática, la química y la física, son parte del humanismo, en tanto son parte de las áreas del conocimiento de los seres humanos y no de los Dioses.

Luego se incorpora el constructivismo radical, con lo que dice Foerster, Maturana e Ibañez, para ir a algunas consideraciones sobre la neurociencia. Dentro de lo cual, se abordan el estudio de las percepciones y como éstas crean realidades que sustentan las subjetividades de los estudiantes y educadores, donde éstos últimos tienen espacio para educar a aquellos sujetos que aprenden, y compartir las experiencias de aprendizaje con los alumnos dentro de su propio crecimiento personal. En este sentido emergen las emociones como centrales en la guía de aprendizajes de educandos y educadores, donde se incorpora el lenguaje como elemento simbólico que da significado a los objetos y procedimientos que constituyen el aprendizaje para los estudiantes.

La idea es iniciar desde las definiciones de humanismo, continuar con el constructivismo, incorporar el lenguaje, y concluir en las emociones y creencias en el aprendizaje.

Reflexión

Quiero partir refiriéndome a lo que expone Carlos Ospina en su artículo “Educar para el regreso a casa”. Llamó la atención este título que expresa con énfasis la Vigencia de los Ideales Humanistas, entendiendo humanismo como el conjunto de haceres humanos y no teológicos, ni divinos. Una vez que se continúa con la lectura del artículo señalado, se encuentran algunas cosas aplicables a la educación. Entender el origen del humanismo desde la conflictividad que viene de las disputas entre los Dioses Griegos y que pasa por las imposiciones de las religiones monoteístas con sus dogmas sobre Dios y ceguera sobre los seres humanos. Para Ospina, sólo cuando el curso habitual de la acción tropieza con un obstáculo, entonces opera el intelecto, la conciencia. En consecuencia, el instinto y el pensamiento emergen simultáneamente, y no cuando la vida transcurre plácidamente en su hábito, sino cuando se presenta un obstáculo. La ruptura del hábito; por lo tanto, la carencia y no la abundancia, la falta y no un estado de serenidad perturbada; ahí emerge el origen de la conciencia. (Bolnow, 2001 en Ospina, 2017, p.49).

De lo esencial se desprende que, con la aparición del lenguaje, el ser humano se ha alejado de los objetos, se ha vuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos místicos, vive más bien en medio de emociones, esperanzas, temores e ilusiones, en medio de sus fantasías y sueños, con lo que redefine al ser humano como un animal simbólico, y no como un animal racional, como se conoce tradicionalmente. Ese humano-lingüístico, se expresa entre el simbolismo que ha creado y la realidad de sus percepciones. En este sentido, hay que tener presente la idea de humanista, lo que se entiende en contraposición a lo teológico, así quien se dedica al que hacer de los humanos es humanista. Así, la educación debe tener como función preparar al hombre para que retorne a casa, a la casa de su ser, que no es un lugar seguro y fijo. Por todo ello, educar para vivir en paz, fomentar el cultivo de los ideales humanistas, y que las ciencias, las artes y las técnicas valgan en la medida en que favorezcan la vida humana en la tierra, y no cuando trabajan en beneficio de poderosos intereses económicos. Lo visto me lleva a la reflexión de, ¿cuánto la humanidad puede avanzar en su conjunto?, si la educación se centrara en el bien del ser humano, y el actuar fuese con la altura suficiente para transitar desde una situación caótica que busca el saber de unos pocos ligados al poder y desatiende a los muchos o los educa amaestrando sus conductas de manera que la libertad sea sumergida

en la oscuridad, y solo emerjan especialistas en producir, además de buenos consumidores. (Ospina, 2017).

Cabe preguntarse, como el humanismo nos muestra un camino a los haceres humanos, y ante la paradoja del frecuente fracaso escolar de los estudiantes, que muchas veces no corresponde a su desenvolvimiento cognitivo, a través de esta reflexión, se busca integrar la componente afectiva y cognitiva, al proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando el estudio de las emociones en el aprendizaje de las ciencias exactas, y en particular de la matemática, ya que se consideran como la fuente de diversos fracasos en la educación. Las emociones como manifestaciones inherentes al ser humano, emergen de manera concurrente en las actividades humanas, y pueden ser fuente de inspiración para unos estudiantes como para otros fuente de frustración, siendo la inspiración y frustración dos emociones que están significativamente presente en nuestro cotidiano, tanto como sujeto que aprende como sujeto que enseña. Para Maturana las emociones son disposiciones corporales dinámicas que están en la base de las acciones y que toda acción humana se funda en una emoción: *“lo que connotamos cuando hablamos de emociones son distintos dominios de acciones posibles en las personas y animales, y a las distintas disposiciones corporales que los constituyen y realizan. (...) no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto. (...) no es la razón lo que nos lleva a la acción sino la emoción”* (Maturana 1990: 20-21 en Ibañez 2002: 31-45).

Así las emociones emergen como parte determinante en los sujetos que aprenden, ya que los actos humanos están impulsados por las emociones. Cuando se entiende que lo humanista considera el aprendizaje de todos los temas que son parte de los saberes humanos, la asignatura Matemática es una asignatura y herramienta significativa a considerar. La matemática aparece como una asignatura longitudinal y transversal al crecimiento humano, se imparte en todos los niveles de la educación escolar y grados de la enseñanza en educación superior, siendo los alumnos y alumnas con menores calificaciones sobre el aprendizaje matemático, y quienes son víctimas de las creencias populares y sociales, de que la matemática es para algunos eruditos en ciencias y no para todas las personas. Para lograr los aprendizajes, es necesario que éste sea incorporado de manera natural y que al alumno le haga sentido, que sienta los contenidos a aprender como significativos para sus fines personales y útiles para su desarrollo y crecimiento como individuo.

El humanista que enseña ciencia considera que las actitudes y creencias de los profesores, inciden en los resultados de la innovación didáctica. Dentro de esto, lo que se requiere para el educador, sería que éste facilite el aprendizaje, cumpliendo con las siguientes condiciones: La primera es ser auténtico, sin doble personalidad entre el individuo y el profesor, manifestar sus sentimientos, emociones y afectos, incluso sus creencias; sean estos positivos o negativos, sin reprimirlos sino asumirlos. La otra condición sería crear un clima de aceptación, estima y confianza en la sala de clase, tal que exista respeto entre profesor y estudiante. Además, está la condición de tener una comprensión empática, solo así podrá ayudarlos a superar las dificultades a las que se enfrentan y convertir estas experiencias en un vehículo de crecimiento personal. Los estudiantes, también deben ser vistos como seres con iniciativa, con necesidades personales de crecer, capaces de autodeterminación y con la potencialización de desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Es significativo que los profesores depositen confianza en sus estudiantes, que éstos sientan que ellas y ellos, importan y sean validados como sujetos activos y partícipes de su propio aprendizaje. Si el proceso de aprender es un encuentro entre el que facilita y el que aprende, el aprendiz tiene que participar en el proceso, (De Conti M., 2018).

Ahora, al situarse en el sujeto que aprende, éste como ser emocional siente y percibe, lo que desde la perspectiva de Foerster, señala que la realidad se construye, así como lo que percibimos está sujeto a nuestra propia interpretación, y explica como del conocimiento vamos construyendo una realidad, o sea cualquier realidad (la nuestra propia), la que será distinta según el momento de la percepción. La perspectiva de Foerster del constructivismo plantea que, el sistema nervioso no puede distinguir entre la percepción y la alucinación, ya que ambos son simples patrones de excitación nerviosa (Foerster, 1994: 38-56, en “La realidad Inventada”, 1994).

Indudablemente que, así como construimos realidades en múltiples y posibilidades, éstas existen en el yo que percibe y tales percepciones también consideran percepciones emotivas, como cuando uno saluda a una persona en la mañana, y percibe si está contento, triste, enojado o en el sentido más amplio, puedo percibir su estado de ánimo, por lo que dice, o por el tono de su voz, etc. Para Maturana (1990), explica que biológicamente las emociones, son disposiciones corporales dinámicas, que determinan o especifican dominios de acciones. Nosotros hablamos, explica como si lo racional fuese un fundamento

trascendental de validez universal, independiente de lo que nosotros hacemos como seres vivos (Maturana, 1990).

La percepción sensorial que plantea Foerster, coincide totalmente con lo visto en clases con el profesor Maldonado, dejando establecido que la percepción es única, el cerebro con su plasticidad aprende mediante las percepciones, y el concepto de ilusión es solo una percepción que luego al contrastarla con otras experiencias mediante otras percepciones, no coinciden a lo que se espera, y buscando dar sentido se expresa el término de ilusión o ilusorio. Estas consideraciones son significativas para el estudiante, el cual debe aprender conceptos y resultados de sujetos que percibieron previamente y que sus resultados los plasmaron en nuevos conocimientos, así el sujeto que aprende está desprovisto de haber podido percibir de primera fuente y con ello dar forma al conocimiento nuevo que incorpora a sus saberes, sin antes haber percibido de las experiencias y los objetos que conformaron tales experiencias.

En consecuencia, la idea que van desde lo biológico a lo social y cultural tiene un sentido circular, porque el comportamiento de cada ser social tiene relación directa con lo que le pasa al cerebro del sujeto que percibe y que actúa e interactúa con otros sujetos. También, lo que pasa en la biología se manifiesta en el individuo que actúa en lo social y cultural. No es posible dice Maldonado, interactuar socialmente y que no pase nada en el cerebro, por el contrario, las interacciones sociales modifican mi actividad cerebral y el cerebro, con cada nueva experiencia la plasticidad del cerebro hace modificaciones según las nuevas experiencias. Respecto a las percepciones, señala Maldonado que no existen fenómenos que sean percibidos universalmente ya que no existen fenómenos universales, sólo existe diversidad universal. Las percepciones cambian incluso ante un mismo estímulo. Esto tiene sentido en la educación, por la diferencia de percepciones que tiene un estudiante y las percepciones que tiene un profesor. En matemática, por ejemplo, cuando un profesor enseña la ecuación de segundo grado, ve el panorama completo de la función cuadrática que describe una parábola, y que la ecuación sólo considera la instancia cuando los puntos de la gráfica cruzan por el eje de las abscisas y se hacen cero. Por el lado del estudiante, ve una fórmula basada en las letras A, B y C, que vienen de un enunciado matemático, y que según ciertos parámetros numéricos debe calcular y reemplazar valores para llegar a ciertos otros números. En consecuencia, ni el sujeto que enseña y ni el sujeto que aprende, se han detenido a reflexionar sobre la naturaleza del problema, y tampoco de

los significados de sus percepciones, sino que ambos miran en contraposición, donde los saberes divergen en objetos distintos. Claro está que entre los sujetos que aprenden habrá tantas percepciones como sujetos existan, y entre los sujetos que enseñan, también habrá múltiples percepciones, tantas como educadores hubiere.

Entendiendo que la vida se organiza por capas, como el software de dibujo técnico, se entiende que la capa cero está a nivel biológico y la capa más alta está en un nivel donde se manifiesta lo cultural. Así, al subir de nivel de lo biológico lo cultural, pasando por los niveles intermedios del individuo; el individuo que aprende y actúa, el individuo que interactúa con otros sujetos, y la sociedad que es parte de una cultura o que la cultura es parte de lo social, dice Maldonado que el lenguaje construye realidades, y plantea que en el caso de los sueños, mediante el lenguaje creamos realidades que cuando se llevan a un relato, dichas realidades son en el lenguaje y no corresponden al sueño mismo. Es en este sentido que Ospina dice que el lenguaje nos aleja de la realidad, ya que nos lleva a un mundo de simbolismos y representaciones, que alejan al humano de los objetos que describe, las percepciones de la realidad son subjetivas y distintas en un mismo individuo en distintos tiempos, más aún son diferentes si intentamos percibir un objeto a través de una descripción simbólica que fue descrita por otro sujeto bajo su propia subjetividad, a lo que me pregunto y reflexiono, ¿Qué le queda al sujeto que percibe mediante el lenguaje?, ¿Qué significados atribuye a un objeto en el cual sus sentidos no han intervenido en el proceso de percepción?

El autor, desde su propia perspectiva de aprendiz, entiende el constructivismo radical, como un aporte significativo a la enseñanza, porque permite una primera aproximación de la neurociencia a lo pedagógico, de tal forma de aportar de una forma decidida en entender como aprende el cerebro y como puede aprender más y mejor, aunque ello es incipiente y no es trasladable directamente del laboratorio del neurocientífico donde experimenta (con ratas) al aula del profesor donde enseña a niños y niñas. Las nuevas experiencias obtenidas en el curso de Diversidad han permitido al autor enriquecer el concepto de emociones, con lo que se ha podido hacer una yuxtaposición con las propias experiencias en el campo de las emociones, especialmente en el aprendizaje matemático, en el dominio afectivo, que tiene que ver no solo con las emociones, sino también con los afectos y creencias.

Dentro de lo que se ha leído y escuchado respecto al del aprendizaje, se encuentra que la formalización de las distintas ciencias que estudian el aprendizaje e integran el dominio de las emociones, los afectos y las creencias, la incidencia de ellos en lo que aprende un estudiante, tiene que ver con cuestiones intangibles formadas en los seres humanos en su primera y segunda infancia, algo así como las tablas de ley para toda su vida. Aprender de su entorno lo bueno y lo malo, lo que le gusta y lo que le disgusta, entender que sus mayores les heredan sus conocimientos, sus creencias, sus aprehensiones y sus dogmas, lo cual pasa a ser parte de un futuro adulto que lleva escrito en el subconsciente, cómo deberá actuar en la mayor diversidad de situaciones en la vida, y cada vez tendrá como referente, cómo reaccionar y cómo actuar en cada caso.

Desde una perspectiva personal, creo que la neurociencia es fundamental aplicarla a la formación de profesores, porque ellos están en contacto directo con los estudiantes, por lo que sería beneficioso saber cómo aprende el cerebro, y conocer de primera fuente cómo ellos debieran posicionarse del conocimiento que deben entregar, sabiendo que los estudiantes son diversos, y más aún que las percepciones de cada uno van variando en todo momento y que incluso son distintas ante un mismo estímulo. Los profesores debieran conocer el constructivismo que propone Foerster, entendiendo las percepciones y la plasticidad del cerebro, cómo el cerebro aprende, entendiendo que aprender es cambiar de conducta. En este sentido, la diversidad de conductas es manifestada a través del lenguaje, donde el lenguaje es el punto en común entre el aprendiz y el sujeto que enseña, y será determinante para el sujeto que aprende, la didáctica que aplique el educador y lo empático que sea éste al momento de dirigirse a sus estudiantes.

Por su parte Maturana, plantea que “el lenguaje es el operar en coordinación de acciones consensuales de coordinación de acciones consensuales”, las cuales se manifiestan desde lo biológico en un ser vivo, humano y legítimo. A eso agrega los conceptos de emociones, que como ya se ha indicado, son disposiciones corporales dinámicas para la acción, con cuyos significados un profesor podría pararse frente a un curso que ya no simplemente es un curso, sino que son una cantidad de individuos diferentes unos de otros, donde cada uno percibe diferente, cada uno se relaciona distinto, y cada uno aprende de formas diversas, y cuyas experiencias de vida de cada estudiante, difieren una de los otros.

La mirada de las emociones que surgen en un individuo visto desde la neurociencia, permite entender que los comportamientos de los aprendices son visibles por un accionar biológico que ocurre en su cerebro, y que un estudiante percibe diferente y cada situación le produce diferentes emociones que pueden orientar su atención con mayor o menor intensidad a lo que se le enseña. Especialmente cuando hablamos de matemáticas, unos sujetos y otros, tendrán emociones distintas al momento de enfrentar un problema, siendo para unos; una oportunidad y un desafío, mientras que para otros será un verdadero problema, pero no un problema de matemáticas, sino que un problema que le genera disposiciones corporales que, le impiden enfrentar y aplicar conocimientos matemáticos para resolver, estarán paralizados generando emociones que van en otra dirección a la que se espera, como es una disposición para el aprendizaje abierta y motivada.

A modo de cierre de esta reflexión, y en base a las experiencias docentes del autor, la formación de profesores debiera considerar zonas híbridas de formación y práctica, tal como la educación física con las matemáticas y la física, en que se aprenda jugando fútbol, donde aquellos aspectos de la física que dicen relación con el movimiento parabólico, y la matemática que describe los elementos de la parábola; el foco de la parábola, sus radios y distancias geométricas que la componen. Integrando el deporte al aprendizaje de la ciencia, jugando distintos tipos de deportes, podríamos enseñar impulso, fuerzas y toda una variedad de física y matemática asociada. En el ping pong, por ejemplo, es fundamental tener claro la fuerza con que se debe golpear la pelota para que llegue con precisión al lugar al que debe llegar y no pasar de largo, ni quedarse en el camino y chocar con la red, o ir muy despacio que sea fácil para el jugador del frente detectar el movimiento y luego contrarrestar la acción y perder el punto. En la física asociada, está lo relacionado con las leyes de Newton; Inercia, de Masa y de Acción y Reacción, además de la cinemática, que estudia el movimiento de partículas. Por su parte, en matemática están los conceptos de; ecuaciones, funciones, variables y conceptos de cantidad, entre otros. Lo expuesto sería beneficioso, y permitiría a los profesores trabajar en equipo, conocerse y así generar mejores ambientes de aprendizajes, en un plano laboral adecuado y fructífero, donde por un lado liberen energías jugando, y por otro lado, se acerquen a sus alumnos siendo empáticos con ellos, eliminado de su actuar las posturas típicas del profesor con corbata como autoridad del aula. Un profesor cercano, no solo entrega más saberes a sus alumnos, sino que también comparten una dosis mayor de crecimiento personal y en lo social, y con ello pueden despertar intereses variados en otras áreas de la expresión del ser humano.

Otro aspecto a explorar es la estimulación del cerebro que provee la música, la que estimula el sistema de recompensa del cerebro y hace sentir bien a las personas, mejora la atención y el autocontrol, y estimula las emociones, y al estimular las emociones, se gatilla una nueva vida. Diversos autores apuntan a que mediante estados emotivos aprendemos más y mejor, podemos así generar círculos virtuosos, que se activan en un individuo y contagian virtuosamente al que convive en sus aprendizajes y a sus pares con quienes vive en sociedad. En este sentido, es posible crear una realidad en que conviven, las artes, las ciencias, la actividad física; donde los profesores trabajen con el estudiante desde una perspectiva amplia, donde la percepción de realidad y el lenguaje que proyecta tales realidades, sean coherentes con los aspectos sociales en los que se vive, y manifieste lo que la biología del sujeto que aprende está haciendo a nivel de las neuronas. La realidad la creamos en el lenguaje, viene de las percepciones que obtenemos con nuestros sentidos, y los simbolismos mediante las representaciones que hacemos, nos hacen tener percepciones diferentes, dado que el mismo lenguaje es percibido según los estados de ánimo del sujeto que percibe, inscrito en su entorno social según sus percepciones, positivas o negativas, según su mundo que ha creado para sí.

En esta reflexión, se ha pasado por los conceptos del humanismo que plantea su origen como algo antagónico a lo dividido, con lo que se incluye como propio de los seres humanos. Es decir, el aprendizaje, sea éste de las ciencias sociales, humanidades o de ciencias exactas, incluyendo las matemáticas, forman parte de los que hacen humanos, por lo que junto a todas las áreas del conocimiento constituyen el humanismo. Luego se ha revisado algunos aspectos del aprendizaje matemático, y como éste se ha constituido en un área del aprendizaje que ha dado ciertas complicaciones tanto a educadores como a estudiantes, constituyéndose como una de las áreas determinantes en el fracaso escolar, y la posibilidad de conseguir el éxito escolar y la aprobación de los pares y maestros. Posteriormente se tomó la perspectiva del constructivismo radical de Forrester para conocer cómo vamos creando nuestras realidades según nuestras percepciones y el procesamiento biológico que tiene cada percepción de un evento, sea objeto o proceso, o ambos. Las percepciones al ser procesadas y reflexionadas gatillan el surgimiento de las emociones, así por ejemplo, si percibo a un sujeto, que luego me doy cuenta que es un ser querido, y que además hace mucho tiempo que no lo he visto, y que dentro de mis recuerdos hay gratitud hacia él o ella, entonces esa percepción y procesamiento irá creando las emociones

adecuadas a todo eso, que probablemente se concretará un abrazo con miradas emotivas y un torbellino de recuerdos y proyecciones para revivir nuevos momentos de gratitud.

CONCLUSION

No ha sido fácil hilar cada uno de los temas vistos, siendo la idea central ir armando un vínculo entre los aspectos humanistas del sujeto, las complicaciones que emergen con el aprendizaje de la matemática, los aportes que provee el constructivismo radical desde las percepciones con el surgimiento de las emociones, y algunos de los actuales aportes que hace la neurociencia a la educación y a los educadores. En este misceláneo de temas de interés y la vinculación entre ellos, se ha podido, visualizar la esencia del sujeto que aprende como actor de sus éxitos y como sus miedos afectan sus percepciones, con sus percepciones sobre la realidad que difieren sustantivamente de los sujetos que enseñan, y como éstos últimos pueden crear puentes de encuentro entre ambos que produzcan en la reflexión del aprendizaje de las ciencias, posturas distintas de ambos, de tal manera que se acerquen mutuamente y se logre un aprender dialogado en que el fondo no sea llegar a dominar una serie de objetos abstractos que tanto las matemáticas, la química, la física o la biología, exigen al aprendiz a percibir y reproducir como aprendizajes esos conceptos que vienen de descripciones lingüísticas que han percibido otros sujetos, los cuales también tuvieron un camino de crecimiento personal en sus saberes, y que éste sujeto que aprende hay no percibe igual que aquel que generó los primeros saberes.

Tanto las ciencias exactas como las ciencias sociales son el resultado y evolución que por años han sido depositados en lo que llamamos ciencia o conocimiento científico, el cual es validado por diversos sujetos que perciben y que de alguna manera en la escuela se busca que el estudiante perciba de manera similar de forma que reproduzca el “conocimiento” que ha sido fruto de las percepciones de los científicos de cada área del conocimiento en distintos tiempos y cultura, y ahora se pretende que un estudiante sea capaz de integrar todo ese conocimiento en poco tiempo y sin haber vivido las realidades que vivieron los sujetos que establecieron tales conceptos, formulas y leyes de las ciencias naturales. Frente a tal exigencia, surgen las emociones de los alumnos, lo que se suma a las creencias de cada sujeto y las creencias sociales sobre determinadas materias. Cuando socialmente y por la prensa se divulga que las matemáticas u otras ciencias exactas son

DOCTORADO EN EDUCACIÓN EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD

propias de científicos eruditos, van moldeando las creencias que conducen al fracaso a miles de estudiantes. Por otro lado, cuando un profesor le dice a un estudiante reiteradamente que, como su rendimiento en matemáticas es bajo entonces deberá estudiar alguna carrera que no las contenga, ese profesor y la familia, van generando en ese estudiante una distorsión de lo que puede aprender y de lo que es capaz de aprender, y surgen ahí las emociones y tras la reflexión este estudiante se convence para sí, si es verdad, e inicia su búsqueda en la que difícilmente tendrá éxito.

Finalmente, uniendo todas las aristas del sujeto que aprende, éste tiene opciones de aprender y una diversidad similar a todos los seres biológicos de su especie, y como tal un sujeto que aprende es un ser humano, un ser biológico, en ser social, y un sujeto que siente, que se emociona. Todo esto debiera promoverse entre profesores y estudiantes, y tener muy en cuenta las creencias y las emociones, que pueden ser significativas al momento de que cada sujeto reflexione de lo que es capaz de aprender.

BIBLIOGRAFIA

Castro, O. Y., & Sánchez, D. S. (2015). EL ENFOQUE HUMANISTA EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL. *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*. ISSN 2224-2643, 4(4), 229-236.

De Conti, M. (2018). Teoría del conocimiento pedagógico. *Pedagogía y Saberes*, (49), 177-188.

Foerster, H. (1994). "Construyendo una realidad", del texto *La realidad inventada*, páginas 38-56.

Ibañez, N. (2002). *LAS EMOCIONES EN EL AULA*, Estudios Pedagógicos N° 28: pp. 31-45.

Ospina, C. (2018). Educar para el regreso a casa. Vigencia de los ideales humanistas. *Pedagogía y Saberes*, 49, 201-211.